

QARAQALPAQ SHAYIRLARINI SHIGARMALARINDA INSANDI RUWXIY JETILISTIRIW IDEYALARI

Nurabaeva Ayimgul Kallibekovna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti social-gumanitar pánlerdi oqıtıw
metodikası qánigeligi 1-kurs magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14616234>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 06- Yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 08- Yanvar 2025 yil

KEY WORDS

qaraqalpaq ádebiyatı, ruwxıy
jetilisiw, ruwxıy tazalıq, ádep-
ikramlılıq rawajlanıw, insan,
bárkamal shaxs.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaq shayırlarınıń dóretiwshilik miyrası arqalı insandı ruwxıy jaqtan jetilistiriw ideyaları tallanǵan. Shayırlardıń shıǵarmalarında ruwxıy páklik, ádep-ikramlılıq rawajlanıwı, miyrim-shápáát hám insan arasındaǵı únleslik, sonday-aq jámiyet ushın paydalı insan bolıwǵa shaqırıw motivleri sáwlelendirilgen. Bul maqala qaraqalpaq ádebiyatı hám onıń insan mánawiyatı ushın áhmiyetin ashıp beriwge qaratılǵan.

Ádebiyat adamzat mánawiyatı hám mádeniyatınıń ajıralmas bólegi bolıp, ol jámiyettiń hár tárepleme rawajlanıwında áhmiyetli orın iyeleydi. Atap aytqanda, qaraqalpaq ádebiyatı xalıqtıń tariyxıy tájiriyesin, úrp-ádetlerin hám arzu-niyetlerin sáwlelendiriw menen birge, insandı ruwxıy jetilistiriw, onı barksamal shaxs sıpatında qalıplestiriwge xızmet etedi. Usı jaǵınan qaraqalpaq shayırlarınıń shıǵarmaları insan qalbin tárbiyalaw hám onıń ishki dúnyasın bayıtıwda ayrıqsha áhmiyetke iye.

Bárinen burın, qaraqalpaq shayırlarınıń shıǵarmalarınıń tiykarǵı temalarından biri - ruwxıy páklik hám ádep-ikramlılıq rawajlanıwı ekenin atap ótiw kerek. Máselen, Ibrayım Yusupovtıń dóretiwshiligi xalıqtı birlestiriw, ádillikke umtılıw hám insap sıyaqlı pazıyletlerdi úgit-násiyatlawǵa qaratılǵan. Onıń "Bolmasa" qosıǵında insannıń ruwxıy jetilisiwi ushın bilim hám ádeptiń qanshelli áhmiyetli ekenligi sáwlelendirilgen. Sonıń menen birge, bul qosıqlarda insan óz háreketleri hám pikirleri menen óz táǵdirin belgilep alıwı kerek ekenligi haqqında pikir-usınıslar burın ayılǵan

Qus balası bolıp ilinbes sanǵa,
Búlbúldiń xosh hawaz sesi bolmasa,
Sazdı shertken menen kelmes namaǵa,
Kewildiń bir ándiyshesi bolmasa.
Ádet qalar, bálkim qásiyet qalmas,
Yelge xızmet yetpey jigiti sınılmas,
Kóp jasaǵan menen aqsaqal bolmas,
Parasatlı aqıl-yesi bolmasa.
Birewler qartaysa zıynetini asar,
Yeline sán berip tóрге jarasar,
Birewler qızıqshı maymılǵa usar,

Mázi adam súwret túsi bolmasa.
Kimler jas qaytsa da aqlı tolğan,
Kimseler zuwqıldap til-jağı qalğan,
Atqa “shúw” degennen basqası jalğan,
Jası úlkenkik áwselesi bolmasa.
Kimdur tirisinde-aq atın joqlamas,
Insan bolıp, ishken duzın aqlamas,
Berjağınan quyğan menen toqtamas,
Arjağında bir nársesi bolmasa... [3].

Sonıń menen birge, Máten Seytniyazovtıń “Haqıyqatlıq qayda bolsa” qosıǵında insannıń basqalarǵa islegen hár bir jaqsı yamasa jaman isleri pútkil jámiyetke, hátteki shayırdıń ózine de tásir etetuǵının atap ótedi. Insannıń hár bir háreketi jámiyettegi ulıwma jaǵdayǵa tikkeley tásir etedi, sonıń ushın hár bir insan tek jaqsı islerdi ámelge asırıwı kerek. Shayır ádillik, haqıyqatlıq hám ádalat principińin ulıǵlaydı.

Kim birewdiń haqın jese,
Meni wonda jandı de.
Kim birewden zaqım jese,
Meni sıratlandı de.
Wótirik, wósek, jala yense,
Maǵan bir is boldı de.
Yeger aqti qara dese,
Meni tilden qaldı de.
Bunıń bárin burıs dese,
Tóbemnen zil bastı de.
Meni yeger durıs dese,
Wonda kewlim tastı de.

Sonday-aq, qaraqalpaq shayırları insannıń ishki dúnyasındaǵı qarama-qarsılıqlardı jeńip ótiwge hám turmıstıń quramalı táreplerin túsiniwge shaqıradı. Sonıń ishinde, Saǵındıq Nietullaevtıń shıǵarmalarında insanıyatqa jaqsılıq hám jamanlıq, haqıyqat hám jalğan, saqawat hám baxıtsizlıq arasındaǵı tańlaw aldında turıp, aqlıǵa uǵras joldı tańlawǵa shaqırıw bar. Bul shıǵarmalar oqıwshıǵa tereń tásir etetuǵın filosofiyalıq mazmunı menen ajiralıp turadı. Mısalı, onıń “Eń bolmasa bir jaqsılıq etińler” shıǵarması usı mazmunǵa sáykes keledi.

Yeń bolmasa bir jaqsılıq yetińler,
Ata, ananıń qádirine jetińler,
Tuwǵan jerdiń qayǵısına,
Muńına,
Qabırǵandı qayıstırıp sótińler.
Sonda ǵana xalqıń qurǵın,
Yel abat.
Bir-birińizge bolıńızlar qol-qanat,
Sóytseńizler mehir menen miriwbet,
Máńgilikke qurar jerde saltanat.

Sawap isleń,
Wol da qoldan keledi,
Hadallıqqa tek hadallıq wónedi,
Jaqsılıqtan basım kelse jamanlıq,
Wonday jerde iyman insap wóledi [1].

Bunnan tisqari, qaraqalpaq shayırlarınıń kóplegen shıǵarmalarında insanlar arasındaǵı óz-ara járdem, miyrim-shápáát hám bir-birine súyeniw ideyaları jırlanadı. Insanlardı qádirlew, olarǵa bárqulla járdim beriw insannıń ruwxıy jetilisiwi ushın zárúr shárt sıpatında kóriledi. Mısalı, Tólepbergen Mátmuratovtıń “Súyenedi adamǵa adam” qosıǵında hár qıylı jaǵdaylarda, ásirese, turmıstıń awır kúnlerinde adamlar bir-birine súyengenligin atap ótedi. Bul arqalı insaniyattıń bir-birine miyrim-shápáátli bolıwǵa hám ruwxıy bayıwına túrtki boladı.

Qapalanıp tartqanda jábir,
Súyenedi adamǵa adam,
Quwanıshta jalǵızǵa awır,
Súyenedi adamǵa adam.
Diywal súyenedi diywalǵa
Tawlar súyenedi tawlarǵa,
Hárkim gezek-gezek miymanda,
Súyenedi adamǵa adam.
Ǵayrı demey milletin, ultın,
Alıs demey mákanıń jurtın,
Áne sóytip biyǵárez, biypul,
Súyenedi adamǵa adam.
Qulaq salıń doslarım, gápke,
Pır-pır uyıqlap jatırǵan kátte.
Náresteni yes bilip hátte,
Súyenedi adamǵa adam [4].

Álbette, qaraqalpaq shayırlarınıń shıǵarmaları tek ǵana ádep-ikramlılıq hám tárbiyalıq mazmun menen sheklenbeydi. Olardıń dóretiwshiligi xalıqtıń ótmishtegi awır kúnleri, azatlıq ushın gúres hám keleshekke bolǵan úmitlerin de sáwlelendiredi. Bul tárepler insandı ruwxıy kúshli, isenimli hám erk-iqrarlı bolıwǵa iytermeleydi. Usı mániste, qaraqalpaq poeziyası jas áwladtı bárkamal insan sıpatında tárbiyalawda áhmiyetli faktor esaplanadı. Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq shayırlarınıń shıǵarmalarında insandı ruwxıy jetilistiriw ideyaları áhmiyetli orın iyeleydi. Bul shıǵarmalar tek ǵana ádep-ikramlılıq-pedagogikalıq mazmunı emes, al tereń filosofiyalıq pikirleri menen de ajralıp turadı. Shayırlardıń dóretiwshiligi arqalı insan ózin-ózi ańlaw, ishki dúnyasın bayıtıw hám jámiyette múnásip orın iyelew ushın ilham aladı. Sol sebepli, qaraqalpaq ádebiyatın úyreniw hám úgit-násiyatlaw insan mánawiyatı hám mádeniyatın jáne de joqarılatıwda úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Adebıyát. 9-kláss ushın sàbàqlıq. Nokis, «Bilim», 2014, 304 bet.

2. Tayirovna, S. S. (2024). QORAQALPOQ ADABIYOTIDA IBRAYIM YUSUPOV IJODI. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI, 1(6), 330-334.
3. Ибрайым ЮСУПОВ. ХЭР КИМНИН ӨЗ ЗАМАНЫ БАР. Қарақалпақ тилинде. "Қарақалпақстан" баспасы. Нөкис 2004
4. Тулепберген Матмуратов. ЦВЕТНИК МЕЧТЫ. Издательство „ Каракалпакстан". Нукус—1981

INNOVATIVE
ACADEMY